

**KURASHDA AMALDAGI TEXNIKA KLASSIFIKATSIYALARI
FARQLARINI O'RGATISHDAGI KETMA-KETLIGIGA TA'SIRINI
ANIQLASH**

Bo'riyev Kamol Suyunovich
Qarshi DU o'qituvchisi

Sportchilar texnik-taktik tayyorgarligi asosini shakllantirish, o'rgatish dasturlarini tuzish texnik harakatlarning klassifikatsiyasi va sistematsiyasiga tayanadi. Klassifikatsiya o'quv dasturini tuzishda materialni qulay taqsimlash, texnikani tahlil etish, sportchilar musobaqalashuv faoliyatini modellashtirish, ular texnik-taktik tayyorgarligi darajasini nazorat qilish imkonini .

K.T.Yusupovning fikriga ko'ra, klassifikatsiya – bu ko'psonli ob'yektlarni (ushbu holatda texnikani) ularning ko'proq muayyan belgilariga binoan klasslarga ajratishdir, tizimlashtirish esa – bu ob'yektlarni o'xshashligi yoki ularga tegishli belgilarning farqlari bo'yicha tartib bilan taqsimlashdir.

Sport kurashi sohasida klassifikatsiyaning asosiy vazifasi kurash texnikasi ulkan xilma-xilligini klasslar va guruhlariga taqsimlash hamda klasslanadigan ma'lumotlarni tizimga keltirishdan iboratdir, bu tizim sport kurashi asoslarini maqsadli tadqiq etishga ko'maklashadi. Kurash texnikasini klassifikatsiyalash ob'yektlariga kurashchilar tanasi holatini gilamga nisbatan o'zgarishga olib keluvchi barcha usullar majmuasi kiradi. Kurash bo'yicha har qanday bolalar seksiyasi murabbiysi o'z amaliy ishida ikkita o'zaro qarama-qarshi vazifani yechishga harakat qiladi. Birinchi navbatda o'quvchilarni kurash texnikasiga tavsiya etilgan o'quv dasturlariga muvofiq o'qitish, ikkinchi navbatda ularni iloji boricha tezroq musobaqalarda qatnashishga tayyorlash, bu yerda ular o'zlariga notanish kurash texnikasiga duch kelishadi hamda ko'pincha bu notanish usullar texnikasiga qarshi kurasha olmaydi. Shubhasiz, kurashchilar texnik arsenalini o'rgatish va takomillashtirish ketma-ketligi muammosini yechishga zamonaviy

yondashuv musobaqalashuv amaliyoti mazmunini hisobga olishi lozim. Bizning olib borgan izlanishlarimizga ko'ra, hozirgi vaqtda kurash texnikasi klassifikatsiyasining bir nechta turlari mavjud.

Mamlakatimiz klassifikatsiyalari orasida professor K.T.Yusupov tomonidan ishlab chiqilgan kurash usullari klassifikatsiyasi birinchilardan edi. Uning klassifikatsiyasi turish holatidagi kurash texnikasini uchta kichik klassga ajratadi:

- qo'llar bilan ushlab;
- oyoqlar bilan chalish;
- gavda bilan harakalanish.

Bu klassifikatsiya amalda J.M.Nurshin tomonidan ishlab chiqilgan klassifikatsiyani takrorlaydi, bu kurashlarning tik turish holatidagi kurash texnikasi bir xilligini yana bir bor tasdiqlaydi. Mamlakatimiz klassifikatsiyalari orasida K.T.Yusupov tomonidan ishlab chiqilgan kurash usullari klassifikatsiyasi birinchilardan edi. Uning klassifikatsiyasi tik holatidagi kurash texnikasini uchta kichik klassga ajratadi: qo'llar bilan ushlab, oyoqlar bilan chalish, gavda bilan xarakatlanish. N.G.Polko tomonidan, turish holatidagi kurash texnikasining quyidagi klassifikatsiyasini taklif etdi:

- egilib tashlash; - buralib tashlash (son orqali); aylantirib tashlash bukib tashlash; aylantirib tashlash; chalib tashlash, burab tashlash; o'tirib tashlash. Shuni ta'kidlash lozimki, usullarning 6 ta guruhi hujum qiluvchi kurashchi tomonidan amalga oshiriladigan harakatlarga muvofiq birlashtiriladi. Ayni vaqtda qolgan 2 ta guruh — hujumga o'tuvchi tashlashni o'tkazish davomida hujumga uchragan kurashchi harakatlariga muvofiq birlashtirilgan, ya'ni tashlashlar sistematsiyasi bitta umumiy belgi bo'yicha emas, balki 2 ta har xil belgilar bo'yicha amalga oshirilgan. Yana shuni qo'shimcha qilish lozimki, egilish bilan tashlashlar guruhiga xos bo'lgan, usulning tugash fazasida hujum qiluvchi gavdasini egish boshqa ko'pchilik tashlashlar o'tkazish vaqtida ham joiz bo'ladi. Shuningdek, hujum qiluvchining gilamga orqasi bilan yiqilishi faqat o'tirish bilan tashlashlar guruhiga, balki yiqilish bilan o'tkaziluvchi har qanday boshqa usullarga ham

tegishli bo'lishi mumkin. Tik holatidagi kurash usullarini klassik usullar va ularning variantlariga hamda noklassik texnika va uning variantlariga ajratadi. Turish holati klassik usullari guruhini oyoq bilan chalib tashlashlar, oyoqlarni ikkalasini chalib tashlashlar, juft chalish bilan, kombinatsiyalangan chalish bilan tashlashlar, shuningdek, turishda oshirib tashlash usul bilan tashlash, turishda bir yoqani ushlab tashlash.) tashkil etadi. Ilmiy izlanuvchilarning fikricha, chalish guruhlari asosan oyoqlar hisobiga, ushlab tashlashlar qo'llar hisobiga, tagidan ushlab tashlashlar oyoqlar hisobiga, tagiga o'tirishlar korpus va tananing boshqa qismlari hisobiga bajariladi. Tik holati klassik texnikasini kichik guruhlariga ajratish «beldan oshirib tashlash» tayanchiga «ikki yengdan ushlab tashlash» ta'siri xususiyatlariga bog'liqdir. Tik holati noklassik texnik harakatlari birinchi guruhida kichik guruhlariga ajratish bo'luvchi usullar bilan belgilanadi. Tik holati kurashda noklassik texnikasi ikkinchi guruhi kurashning boshqa turlari usullari, shuningdek, klassik texnika har xil variantlari bilan tashkil etilgan. Kurash texnikasi klassifikatsiyasi har xil variantlarining umumlashgan obzorini amalga oshirishgan. Maskur soha olimlar ko'rsatishadiki, "xalol" atamasi qabul qilingan, har birida 5 ta usul bo'lgan 5 ta blokdan iborat tik holatidagi kurash texnikasi klassifikatsiyasi, kurashchini, uning texnik tayyorgarlik darajasini aks ettiruvchi navbatdagi o'quvchilik darajasini berib, attestatsiya qilish imkonini beradi.

Kurash tashlashlarini ikkita guruhga ajratishni taklif etadi: raqibni oshirib tashlash va uni aylantirib tashlash. Birinchi guruh qo'llar yoki oyoqlar bilan bajariladigan orqaga va bir tomonga tashlashlarga bo'linadi. Ikkinchi guruhni raqibni orqa bilan aylanib tashlashlar (oyoqlar yoki gavda yordamida) hamda raqib bilan yuzma-yuz turib tashlashlar (qo'llar yoki oyoqlar yoxud gavda yordamida) kiradi.

K.T.Yusupov kurash asoschisi tomonidan mustakillik yillarimizning boshida taklif etilgan tik holati kurash texnikasi klassifikatsiyasi amal qiladi (3.7-rasm). Uning tomonidan, tashlashni bajarish vaqtida asosiy rolni tana qismiga qarab, usullarning 4 ta klassga ajratilgan. Ushbu klassifikatsiyaga muvofiq,

kurashning butun texnikasi quyidagilarga bo‘linadi: qo‘llarni ishlatib bajariladigan texnika; belni ishlatib bajariladigan texnika; oyoqlar orqali bajariladigan texnika; hujum qiluvchining oldinga qulashi bilan bajariladigan texnika.

Xulosalar

K.T.Yusupovning fikriga ko‘ra, klassifikatsiya – bu ko‘psonli ob‘yektlarni (ushbu holatda texnikani) ularning ko‘proq muayyan belgilariga binoan klasslarga ajratishdir, tizimlashtirish esa – bu ob‘yektlarni o‘xshashligi yoki ularga tegishli belgilarning farqlari bo‘yicha tartib bilan taqsimlashdir. Yana shuni qo‘shimcha qilish lozimki, egilish bilan tashlashlar guruhiga xos bo‘lgan, usulning tugash fazasida hujum qiluvchi gavdasini egish boshqa ko‘pchilik tashlashlar o‘tkazish vaqtida ham joiz bo‘ladi. Shuningdek, hujum qiluvchining gilamga orqasi bilan yiqilishi faqat o‘tirish bilan tashlashlar guruhiga, balki yiqilish bilan o‘tkaziluvchi har qanday boshqa usullarga ham tegishli bo‘lishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar.. – T., Zar qalam, 2004. – 186 b.
2. Yusupov K.T.«Kurash” Tashkent – 2001 str.104 -107.
- 3.Raxim M.V «Sovremenniy tendensii v podgotovke dzyudoistov-yunoshey k sorevnovatelnoy deyatelnosti.» Uchebniye zanyatiya Universiteta im P.F Lesgafta №4 2007g. s 203-205.

